

Survey Instrument

1. Title of Study

Ambidextrous Leadership and Organizational Citizenship Behavior for the Environment

2. Researcher

Dr. Mochamad Soelton, S.Psi., MM., CHRMP, Psikolog
Management Department, Faculty of Economics and Business
Universitas Mercu Buana

3. Survey Language

Bahasa Indonesia

4. Measurement Scale

Respondents were asked to indicate their level of agreement with each statement using a five-point Likert scale:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

5. Target Respondents

Supervisors working in minimarket retail chains in Jakarta.

6. Questionnaire Items

6.1. Green Attitude

1. Saya merasa senang ketika memilah dan membuang sampah dengan benar di minimarket ini karena membantu melindungi lingkungan.
2. Saya suka ketika minimarket ini mengurangi penggunaan kantong plastik dan mendorong penggunaan tas guna ulang.
3. Saya merasa bangga ketika minimarket ini menerapkan inisiatif ramah lingkungan (misalnya pengurangan plastik, penghematan energi).

4. Saya percaya bahwa inisiatif lingkungan di minimarket ini dapat menginspirasi pelanggan untuk hidup lebih ramah lingkungan.
5. Saya bersedia mendukung inisiatif hijau baru di minimarket ini, meskipun membutuhkan usaha tambahan dari saya.
6. Menurut saya, penting bagi minimarket untuk mengurangi sampah plastik dan kemasan sekali pakai.
7. Saya merasa bahwa mendorong pelanggan membawa tas belanja sendiri adalah bagian penting dari tugas saya sebagai supervisor/karyawan.
8. Saya percaya bahwa perilaku pribadi saya di tempat kerja dapat berkontribusi pada pengurangan kerusakan lingkungan.

6.2. Ambidextrous Leadership

1. Atasan saya mendorong saya mencoba cara baru untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di minimarket ini.
2. Atasan saya memberi kebebasan kepada saya untuk mengusulkan ide-ide ramah lingkungan di toko.
3. Atasan saya mendukung saya ketika saya bereksperimen dengan cara kerja yang lebih hijau, meskipun awalnya agak tidak nyaman.
4. Atasan saya mendorong saya belajar dari kesalahan saat mencoba praktik ramah lingkungan yang baru.
5. Atasan saya sering mengajak kami berdiskusi mencari ide untuk membuat operasional toko lebih ramah lingkungan.
6. Atasan saya menghargai inisiatif saya, meskipun ide ramah lingkungan yang saya usulkan belum langsung berhasil.
7. Atasan saya menjelaskan dengan jelas aturan dan prosedur terkait pengurangan plastik dan pengelolaan sampah di minimarket ini
8. Atasan saya memastikan kami mengikuti standar operasional yang berhubungan dengan kebijakan lingkungan (misalnya kebijakan kantong plastik).
9. Atasan saya menegur dengan tegas jika ada karyawan yang tidak mematuhi aturan lingkungan di toko.
10. Atasan saya memantau secara rutin apakah prosedur hemat energi dan pengurangan sampah dijalankan dengan benar.
11. Atasan saya menekankan pentingnya menjalankan prosedur lingkungan sambil tetap menjaga kecepatan dan kualitas layanan kepada pelanggan.
12. Atasan saya menggunakan peraturan dan target yang jelas untuk memastikan kinerja lingkungan toko tetap terjaga.

6.3. Organizational Citizenship Behavior for the Environment (OCBE)

1. Saya secara sukarela mengingatkan pelanggan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di minimarket ini.
2. Saya menganjurkan pelanggan untuk membawa atau menggunakan tas guna ulang saat berbelanja.
3. Saya mengingatkan rekan kerja untuk mematikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan.
4. Saya dengan sukarela membantu memisahkan sampah (misalnya plastik, kertas, organik) di area toko.
5. Saya berusaha mengurangi penggunaan bahan dan perlengkapan sekali pakai saat bekerja.
6. Saya mengajak rekan kerja lain untuk ikut menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan toko.
7. Saya memberi contoh perilaku hemat energi dan pengurangan sampah kepada rekan kerja.
8. Saya mengusulkan ide-ide sederhana untuk membuat operasional minimarket ini lebih ramah lingkungan.
9. Saya bersedia melakukan tugas tambahan yang mendukung program lingkungan toko, meskipun tidak diminta secara resmi.
10. Saya tetap menjalankan perilaku ramah lingkungan di tempat kerja meskipun tidak ada pengawasan langsung dari atasan.

6.4. Organizational Commitment

1. Saya merasa bangga bekerja sebagai supervisor/karyawan di jaringan minimarket ini.
2. Saya merasa minimarket ini seperti bagian dari diri saya.
3. Saya merasa senang jika bisa terus bekerja di minimarket ini untuk waktu yang lama.
4. Saya merasa secara emosional terikat dengan tempat kerja saya sekarang.
5. Saya merasa berkewajiban untuk membantu minimarket ini mencapai tujuannya.
6. Saya merasa sudah seharusnya saya mendukung kebijakan dan program lingkungan yang diterapkan di minimarket ini.
7. Saya merasa tidak enak hati jika tidak memberikan yang terbaik bagi minimarket tempat saya bekerja.
8. Saya merasa akan banyak kehilangan jika harus keluar dari minimarket ini sekarang.
9. Saya mempertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum memutuskan untuk keluar dari pekerjaan di minimarket ini.

6.5. Organizational Culture

1. Di minimarket ini, karyawan dibiasakan untuk disiplin mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan.
2. Di minimarket ini, kerja sama tim antar karyawan sangat ditekankan.

3. Pimpinan di minimarket ini memberi contoh pentingnya mematuhi aturan perusahaan.
4. Di minimarket ini, menjaga kebersihan dan kerapian toko dianggap sebagai kebiasaan bersama.
5. Di minimarket ini, karyawan didorong untuk mendukung kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.
6. Di minimarket ini, karyawan saling mengingatkan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau nilai yang berlaku.
7. Di minimarket ini, manajemen memberi perhatian terhadap program-program yang berkaitan dengan lingkungan (misalnya pengurangan sampah, penghematan energi).